

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041608>

УДК 343.241

ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ УГОЛОВНОГО ШТРАФА С ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО ЗЛОСТНО УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

М.А. Константинов,

магистрант, напр. «Магистр в сфере публичного права»

Л.И. Романова,

научный руководитель,

д.ю.н., проф.,

ДФФУ,

г. Владивосток

Аннотация: В данной статье проводится анализ проблемы взыскания уголовного штрафа с лица, признанного злостно уклоняющимся от исполнения наказания. В частности, были найдены проблемы правового регулирования вопросов признания лица, злостно уклоняющимся от исполнения наказания в виде штрафа. Также были освещены проблемы розыска указанного лица. Помимо этого, было отмечено, что готовится пакет изменений, направленный на создание условий, стимулирующих осужденного к самостоятельному отбытию приговора, предусматривающего наказание в виде штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания.

Ключевые слова: штраф, исполнение штрафа, злостное уклонение от исполнения штрафа, розыск лица уклоняющегося от исполнения штрафа, уголовное наказание, уголовное право

PROBLEMS OF THE EXECUTION OF A CRIMINAL PENALTY FROM A PERSON RECOGNIZED TO BE VOLUSLY AVOIDING PUNISHMENT

M.A. Konstantinov,

Master's student, direction Master in Public Law

L.I. Romanova,

Scientific Director,

Doctor of Law, Professor,

FEFU,

Vladivostok

Annotation: This article analyzes the problem of collecting a criminal fine from a person recognized as maliciously evading the execution of punishment. In particular, there were found the problems of legal regulation of issues of recognition of a person maliciously evading the execution of a penalty in the form of a fine. The problems of tracing the specified person were also highlighted. In addition, it was noted that a package of changes was being prepared aimed at creating conditions that would stimulate a convicted person to serve a sentence on his own, providing for a penalty in the form of a fine, appointed as the main type of punishment.

Keywords: fine, execution of a fine, malicious evasion from execution of a fine, search for a person evading the execution of a fine, criminal punishment, criminal law

В последнее время обострилась проблема правоприменения ч. 4 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ), в соответствии с которой злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов [1]. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. Федеральным законодательством не определены порядок и органы, осуществляющие розыск лица, уклоняющегося от отбывания наказания в виде штрафа, т.е. законодательно не определен механизм реализации ч. 4 ст. 32 УИК РФ. В данном случае на уровне УИК РФ этого не требуется, поскольку законодатель делегирует эту функцию на уровень соответствующего ведомства – в данном случае это должно быть Министерство юстиции РФ.

В связи с этим следует отметить, что наказание в виде штрафа находится в одном ряду с такими видами наказания, как обязательные работы (ч. 2 ст. 30 УИК РФ – злостное уклонение); исправительные работы (ч. 4 ст. 46 УИК РФ – злостное уклонение) и ограничение свободы (ч. 6 ст. 58 УИК РФ – злостное уклонение). Все указанные выше наказания имеют идентичные ч. 4 ст. 32 УИК РФ нормы о розыске, злостно уклоняющихся от отбывания наказания осужденных, местонахождение которых неизвестно [1].

Детализация и конкретизация исполнения таких наказаний, как обязательные работы и исправительные работы, предусмотрены на уровне такого подзаконного ведомственного нормативного акта, как Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом министра юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142 [2]. Детализация и конкретизация исполнения такого наказания, как ограничение свободы, предусмотрены на уровне Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы,

утвержденной Приказом министра юстиции РФ от 11 октября 2010 г. № 258 [3].

Проблемой является отсутствие аналогичной Инструкции по исполнению штрафа (в том числе и по ч. 4 ст. 32 УИК РФ), несмотря на то что ФССП России и ФСИН России подведомственны Министерству юстиции РФ. Отсутствие такого механизма по реализации нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 32 УИК РФ, влечет за собой принятие локальных на уровне субъектов ведомственных нормативных актов.

Поэтому предлагается следующий механизм правоприменения нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 32 УИК РФ:

1) после установления факта злостного уклонения от отбывания наказания в виде штрафа осужденным, местонахождение которого неизвестно, – в течение 30 дней проводятся первоначальные мероприятия по установлению местонахождения осужденного;

2) если в течение 30 дней в результате проведения первоначальных мероприятий местонахождение осужденного не будет установлено, то: а) объявляется розыск осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания наказания в виде штрафа, местонахождение которого не известно; б) об объявлении розыска выносится постановление, которое совместно с материалами первоначальных мероприятий по установлению местонахождения осужденного направляется в соответствующий орган внутренних дел [8];

3) необходимо инициировать принятие Министерством юстиции РФ соответствующей инструкции по детализации и конкретизации исполнения наказания в виде штрафа. Положительное решение рассмотренных выше проблем способствовало бы повышению эффективности исполнения уголовного наказания в виде штрафа.

Также стоит отметить, что отсутствие у судебного пристава-исполнителя полномочий по направлению в суд ходатайства о задержании после розыска осужденного до рассмотрения в суде представления о замене штрафа другим видом наказания, позволяет последнему повторно уклониться от явки в судебное заседание и от исполнения, назначенного судом наказания.

Доля исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных за преступления коррупционной направленности, где судами осужденным предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты штрафа, от всех неисполненных исполнительных документов данной категории, по состоянию на 05.03.2021 г. составляет 19,6 % [4].

Учитывая значительные суммы штрафов, назначаемых за совершение преступлений, в первую очередь коррупционной направленности, указанное приводит к длительному нахождению на

исполнении исполнительных производств, зачастую за пределами сроков давности обвинительного приговора, поскольку законодательством не предусмотрено их прерывание при предоставлении осужденному рассрочки уплаты штрафа.

Вместе с тем в случае, если при истечении сроков давности осужденный не реализует свое право на обращение в суд за освобождением от отбывания наказания, возникает правовая неопределенность нахождения на исполнении исполнительного производства, полномочий по окончанию или прекращению которого или обращения в суд с указанной целью, в соответствии с нормами законодательства судебный пристав-исполнитель не имеет [6].

Кардинальным решением сложившейся ситуации могло бы стать изменение порядка отбывания осужденными наказания в виде штрафа назначенного в качестве основного вида наказания с обязательным наступлением последствий для осужденного, уклоняющегося от отбывания такого вида наказания, по аналогии с мерой уголовно-правового характера судебным штрафом. За непродолжительный срок реализации применение указанной меры показало свою высокую эффективность.

За 2019 год фактически исполнены требования 17,7 тыс. исполнительных производств, возбужденных на основании решения суда о назначении судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера, или 60,2 % от всех находившихся на исполнении исполнительных производств данной категории, или 74 % от общего количества исполнительных производств, где истек срок для добровольного исполнения. Еще в рамках 4 079 неисполненных по состоянию на 01.01.2020 исполнительных производств (73,7 % от остатка производств указанной категории) не истекли установленные судом сроки для уплаты штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, их исполнение ожидается в 2020 году [4].

Стоит отметить, что Минюст России в июле 2020 опубликовал законопроекты, направленные на совершенствование процедуры исполнения уголовного наказания в виде штрафа [5]. Так, предлагается установить безусловную замену штрафа за преступление в случае уклонения осужденным от его уплаты. Соответствующие поправки предусматриваются в ст. 46 УК РФ, а также в гл. 12 федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Представляется, что при назначении штрафа в качестве основного вида наказания суд должен определить размер налагаемого штрафа и срок, в который штраф должен быть самостоятельно оплачен осужденным. При этом контролировать исполнение штрафа будут судебные приставы-исполнители по месту жительства (пребывания) осужденного. Если осужденный не оплатит штраф в установленный судом

срок, штраф подлежит замене другим видом наказания по представлению судебного пристава. Таким образом, планируется исключить указание о злостности уклонения от уплаты штрафа.

Как это было отмечено выше, действующим законом в случае неуплаты штрафа в 60-дневный срок или неисполнения условий рассрочки штрафа осужденный признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, после чего судебный пристав вправе направить в суд представление о замене штрафа иным наказанием [7].

Помимо этого предлагается также определить сроки принятия решений о возбуждении либо об отказе в возбуждении исполнительного производства, порядок действий судебного пристава-исполнителя при уклонении осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, закрепить основания для окончания или прекращения исполнительного производства, а также основания и порядок предоставления осужденному рассрочки и отсрочки уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного вида наказания.

Кроме того, планируется возложить на уголовно-исполнительные инспекции функции, в том числе по осуществлению розыска осужденных, уклоняющихся от уплаты штрафа, и в отношении которых вынесено представление о замене уголовного наказания на иной вид наказания.

Корреспондирующие изменения предусмотрены также в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что внесение в действующее законодательство предлагаемых изменений создаст условия, стимулирующие осужденного к самостоятельному отбытию приговора, предусматривающего наказание в виде штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, а также исключит возможность уклонения от отбытия приговора без наступления негативных последствий и обеспечит полную реализацию принципа неотвратимости наказания [5].

Список литературы

[1] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: от 08.01.1997 № 1-ФЗ [Текст]. // – Собр. законодательства. – 1997. № 2. Ст. 198. 2021. № 15 (Часть I). Ст. 2445. (ред. от 05.04.2021).

[2] Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 04.05.2021).

[3] Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы: приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 –

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 04.05.2021).

[4] Данные официальной статистической отчетности ФССП России «Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://fssp.gov.ru/statistics>. (дата обращения: 05.05.2021).

[5] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка исполнения штрафа, назначенного в виде наказания за совершение преступления: проект федер. закона – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 25.04.2021).

[6] Гусаков С.Ю. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершенное преступление [Текст]. / С.Ю. Гусаков. // Практика исполнительного производства. – 2018. № 4. 25-33 с.

[7] Уткин В.А. Парадоксы штрафа [Текст]. / В.А. Уткин. // Уголовная юстиция. – 2014. № 2. 9-15 с.

[8] Модестова Н.А. Проблемы законодательного закрепления и правового регулирования назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа в России и Франции [Текст]. / Н.А. Модестова. Автореф. дис. ... к.ю.н. – Красноярск, 2005. 31 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Criminal Executive Code of the Russian Federation: dated 01/08/1997 No. 1-FZ [Text]. // – Collected legislation. – 1997. No. 2. Art. 198.2021. No. 15 (Part I). Art. 2445. (as revised on 05.04.2021).

[2] On the approval of the Instruction for organizing the execution of punishments and measures of a criminal-legal nature without isolation from society: order of the Ministry of Justice of Russia dated 20.05.2009 No. 142 – Access from the consultant-legal system "ConsultantPlus". (date of access: 04.05.2021).

[3] On the approval of the Instruction on the organization of the execution of punishment in the form of restriction of freedom: order of the Ministry of Justice of Russia dated 11.10.2010 No. 258 – Access from the reference legal system "ConsultantPlus". (date of access: 04.05.2021).

[4] Data of the official statistical reporting of the FSSP of Russia "Information on the collection of funds by the FSSP of Russia into the budgetary system of the Russian Federation." [Electronic resource]. – URL: <https://fssp.gov.ru/statistics>. (date of access: 05.05.2021).

[5] On amendments to the Criminal Code of the Russian Federation, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation on the improvement of the

procedure for the execution of a fine imposed as a punishment for a crime: draft Feder. law – Access from the reference legal system "ConsultantPlus". (date of access: 25.04.2021).

[6] Gusakov S.Yu. Recovery of a fine imposed as punishment for the crime committed [Text]. / S.Yu. Gusakov. // Practice of enforcement proceedings. – 2018. No. 4. 25-33 p.

[7] [Utkin V.A. Penalty Paradoxes [Text]. / V.A. Utkin. // Criminal Justice. – 2014. No. 2. 9-15 p.

[8] Modestova N.A. Problems of legislative consolidation and legal regulation of the appointment and execution of criminal punishment in the form of a fine in Russia and France [Text]. / ON THE. Modestov. Abstract of thesis. dis. ... Ph.D. – Krasnoyarsk, 2005. 31 p.

© М.А. Константинов, 2021

Поступила в редакцию 18.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Константинов М.А. Проблемы взыскания уголовного штрафа с лица, признанного злостно уклоняющимся от исполнения наказания // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 127-133. URL: <https://ip-journal.ru/>